

EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN KBIH ATAS
PEMAHAMAN IBADAH JEMAAH HAJI DI KBIH
MIFTAHUSSALAM YAMISA BANDUNG
MINI RISET

Disusun Oleh:

Ferdian Al Ghifari Ganda (1238010081)
Hutama
Ripki Akbar Ruspendi (1238010089)
Samrotul Ghoniyah (123801023)
Zahra Azmi Lestari (1238010052)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan mini riset ini yang berjudul “EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN KBIH ATAS PEMAHAMAN IBADAH JEMAAH HAJI DI KBIH MIFTAHUSSALAM YAMISA BANDUNG)”.

Mini riset ini disusun secara berkelompok sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Administrasi Teologi Islam. Dalam penelitian ini, kami berupaya untuk mengkaji secara mendalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Miftahussalam Yamisa, dengan mengaitkan antara model analisis SERVQUAL dan pendekatan pembelajaran Understanding by Design (UbD). Kami berharap riset ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna dalam memahami hubungan antara pelayanan keagamaan dan pencapaian pemahaman spiritual yang lebih komprehensif bagi jemaah haji.

Selama proses penyusunan, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah, para narasumber dari KBIH, serta teman-teman dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moril.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari sisi metodologi maupun penyajian. Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap mini riset ini dapat menjadi bahan kajian yang berguna, sekaligus membuka ruang diskusi dan pengembangan lebih lanjut dalam ranah pendidikan ibadah haji dan pelayanan keagamaan berbasis pemahaman mendalam. Semoga hasil kerja kami ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, dan menjadi bagian dari kontribusi kecil kami dalam memajukan pelayanan keislaman yang lebih humanis, terstruktur, dan menyentuh aspek spiritual secara utuh.

Bandung, Juni 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Lokasi Penelitian.....	8
1.6 Reputasi KBIH MIFTAHUSSALAM YAMISA.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
3.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.1 Konsep dan Landasan Teori	17
a) Kualitas Pelayanan	17
b) Dimensi <i>SERVQUAL</i>	17
c) Pengukuran Kualitas Pelayanan.....	19
d) Perhitungan <i>Servqual</i>	19
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	23
3.1 Objek Penelitian	23
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.4 Fokus Penelitian	24
3.5 Jenis dan Sumber Data	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

4.1	Hasil dan Pembahasan.....	28
A.	Dimensi <i>Tangibles</i>	28
B.	Dimensi <i>Reability</i>	31
C.	Dimensi <i>Responsiveness</i>	34
D.	Dimensi <i>Assurance</i>	37
E.	Dimensi <i>Empathy</i>	40
F.	Hasil Penilaian Responden.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		47
5.1	Kesimpulan	47
Daftar Pustaka.....		48
A.	Sumber Pustaka.....	48
B.	Sumber Lisan.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah mengalami proses panjang yang terus berkembang dari masa ke masa. Sejak zaman penjajahan, pelaksanaan haji kerap diliputi oleh persoalan politik, namun setelah kemerdekaan, pemerintah mulai merancang sistem yang bertujuan memberikan kemudahan dan perlindungan kepada jemaah. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yang kini memiliki peran penting dalam mempersiapkan jemaah haji secara spiritual, mental, dan teknis.

Kehadiran KBIH secara resmi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 374-A Tahun 1995, yang menegaskan peran KBIH sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mendampingi jemaah haji. Perannya semakin diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 317 Tahun 2002 yang menempatkan KBIH sebagai lembaga pembimbing non-pemerintah dalam pelaksanaan manasik haji. Tujuan utama dari pembimbingan ini adalah untuk melahirkan jemaah yang mandiri dan memiliki pemahaman utuh dalam menjalankan ibadah haji secara benar dan khusyuk.

KBIH Miftahussalam Yamisa, yang berdiri pada tahun 1989 di Kabupaten Bandung, merupakan salah satu lembaga bimbingan haji yang cukup dikenal di wilayah Jawa Barat. Berdiri di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Yamisa, lembaga ini telah berkontribusi dalam membimbing ribuan jemaah haji dari berbagai kalangan masyarakat. Meskipun tidak menerapkan sistem promosi secara komersial, keberadaan KBIH ini tetap eksis dan diminati oleh masyarakat karena reputasi dan kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu.

Di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap ibadah haji, kualitas pelayanan menjadi isu sentral yang perlu dievaluasi. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan tidak hanya dilihat dari penyampaian materi manasik, tetapi juga mencakup sikap pembimbing, fasilitas pendukung, dan pengalaman jemaah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh KBIH dapat berkontribusi terhadap pemahaman jemaah dalam melaksanakan ibadah haji.

Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori *SERVQUAL* yang terdiri dari lima dimensi: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Kelima dimensi ini memungkinkan peneliti untuk memahami kualitas layanan dari perspektif penerima layanan, yakni para jemaah haji. Selain itu, pemahaman jemaah akan dianalisis menggunakan pendekatan *Understanding by Design (UbD)*, yang melihat pemahaman tidak sekadar pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik dalam konteks pelaksanaan ibadah.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan menggali pengalaman dan persepsi jemaah secara mendalam terhadap pelayanan yang diberikan oleh KBIH Miftahussalam Yamisa. Dengan begitu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan manasik haji dan menjadi masukan bagi KBIH dalam menyusun strategi bimbingan yang lebih efektif dan berorientasi pada pemahaman yang utuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa dapat meningkatkan pemahaman jemaah terhadap ibadah haji. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh KBIH Miftahussalam Yamisa kepada jemaah haji?
2. Bagaimana pengalaman dan persepsi jemaah terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima, ditinjau dari lima dimensi *SERVQUAL*?
3. Bagaimana kontribusi pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa terhadap peningkatan pemahaman jemaah dalam menjalankan ibadah haji?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas pelayanan KBIH Miftahussalam

Yamisa dalam meningkatkan pemahaman jemaah haji. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pelayanan yang diberikan oleh KBIH Miftahussalam Yamisa kepada jemaah haji.
2. Untuk menganalisis persepsi jemaah terhadap kualitas pelayanan yang diterima berdasarkan lima dimensi *SERVQUAL*: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.
3. Untuk mengidentifikasi kontribusi pelayanan KBIH terhadap peningkatan pemahaman jemaah haji dalam aspek pengetahuan, kesiapan praktik, dan refleksi spiritual berdasarkan pendekatan *Understanding by Design* (UbD).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam tataran konseptual maupun praktis, khususnya dalam memahami dinamika pelayanan keagamaan yang diberikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif dan menggunakan teori *SERVQUAL* (Parasuraman et al., 1988) serta pendekatan *Understanding by Design* (UbD) (Wiggins & McTighe, 2005), penelitian ini menempatkan pengalaman jemaah sebagai pusat perhatian utama dalam menilai kualitas pelayanan dan pemahaman terhadap ibadah haji.

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi keilmuan, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakupan penerapan teori *SERVQUAL* ke dalam konteks layanan keagamaan. Selama ini, *SERVQUAL* banyak digunakan dalam studi layanan sektor komersial dan birokrasi, sementara dalam ranah spiritual dan pembinaan ibadah, penerapannya masih relatif terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelima dimensi *SERVQUAL* yaitu : *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* juga dapat digunakan untuk mengkaji pelayanan yang bersifat keagamaan dan berbasis komunitas (Parasuraman et al., 1988).

Selain itu, integrasi pendekatan *Understanding by Design* (UbD) memberikan nilai tambah dalam menilai pemahaman jemaah secara holistic (Wiggins & McTighe, 2005). Pendekatan ini menempatkan pemahaman bukan

hanya sebagai hafalan atau penguasaan teori, tetapi juga sebagai proses mendalam yang mencakup kemampuan untuk menjelaskan, menerapkan, dan merefleksikan nilai-nilai ibadah. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya khazanah metodologis dalam studi pelayanan pendidikan dan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pihak pengelola KBIHU, khususnya KBIHU Miftahussalam Yamisa, sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar dalam mengevaluasi pendekatan yang digunakan dalam pelatihan manasik, efektivitas komunikasi pembimbing dengan jemaah, serta kecukupan fasilitas dan strategi pelibatan jemaah.

Bagi jemaah haji secara umum, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk menilai pentingnya mengikuti proses bimbingan manasik secara sungguh-sungguh. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diterima memiliki hubungan erat dengan pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan ibadah haji.

Bagi pengembangan komunitas keagamaan, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pelayanan yang efektif dalam konteks ibadah dapat membentuk karakter jemaah yang lebih siap secara spiritual dan teknis. Dengan memahami kebutuhan dan pengalaman jemaah, komunitas dan lembaga keagamaan serupa dapat mengembangkan model pelayanan yang lebih partisipatif, adaptif, dan bermakna.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Miftahussalam Yamisa, sebuah lembaga bimbingan manasik haji yang memiliki sejarah panjang dan peran signifikan dalam penguatan pemahaman jemaah terhadap pelaksanaan ibadah haji. KBIH ini beralamat di Jl. Cidalima No. 8 RT 03 RW 01, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian berdasarkan sejumlah pertimbangan akademis, historis, dan sosial-keagamaan yang relevan dengan fokus kajian.

Sejarah berdirinya KBIH Miftahussalam Yamisa tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan religius masyarakat Kabupaten Bandung pada akhir dekade

1980-an. Pada masa itu, kebutuhan akan bimbingan haji yang terstruktur dan terpadu mulai dirasakan secara luas oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya jumlah calon jemaah haji dari kalangan menengah ke bawah. Mereka menghadapi kesulitan dalam memahami teknis dan makna spiritual ibadah haji secara utuh. Banyak dari mereka yang merasa bingung menghadapi prosedur administrasi, tata cara pelaksanaan, serta sikap mental dan spiritual yang harus dipersiapkan.

Menjawab kebutuhan tersebut, pada tahun 1989, seorang tokoh ulama dan pendidik bernama K.H. Uyeh Balukia Syakir mendirikan sebuah lembaga yang bertujuan khusus untuk memberikan bimbingan dan pembinaan bagi calon jemaah haji. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama KBIH Miftahussalam Yamisa, yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Yamisa—lembaga keagamaan yang telah terlebih dahulu eksis sebagai pusat pendidikan Islam di kawasan Soreang.

K.H. Uyeh Balukia Syakir dikenal sebagai sosok ulama yang tidak hanya memiliki keilmuan mendalam dalam bidang fikih dan tasawuf, tetapi juga memiliki komitmen sosial tinggi terhadap pemberdayaan umat. Melalui pendekatan dakwah yang santun dan berbasis komunitas, beliau berhasil menggerakkan masyarakat sekitar untuk turut aktif dalam kegiatan keagamaan, termasuk dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan manasik haji.

Sejak awal pendiriannya, KBIH Miftahussalam Yamisa menetapkan misi utama untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji yang tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga menekankan aspek pemahaman dan internalisasi nilai-nilai spiritual dalam ibadah. Program manasik disusun dengan pendekatan bertahap, mulai dari pengenalan dasar-dasar rukun dan wajib haji, simulasi pelaksanaan thawaf dan sa'i, hingga pemaknaan filosofis dari setiap ritual ibadah. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, dengan metode pengajaran yang menggabungkan ceramah, diskusi, praktik lapangan, serta penggunaan media visual dan alat peraga sederhana.

Dalam perjalanannya, KBIH ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari segi jumlah jemaah yang dibimbing, kualitas program, maupun legalitas kelembagaan. Pada tahun 2003, KBIH Miftahussalam Yamisa memperoleh izin operasional resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia,

yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan bimbingan ibadah haji secara profesional dan terstandar. Dengan legalitas tersebut, KBIH ini tidak hanya menjadi pilihan utama masyarakat di Kecamatan Soreang, tetapi juga menjangkau jemaah dari wilayah lain di Kabupaten Bandung.

Fasilitas yang tersedia di KBIH Miftahussalam Yamisa terus mengalami peningkatan. Saat ini, lembaga ini memiliki ruang manasik khusus, perpustakaan kecil, perangkat multimedia, serta miniatur Ka'bah dan perlengkapan pelatihan lainnya. Selain itu, tenaga pembimbing yang dimiliki adalah para ustaz dan alumni pesantren yang telah mendapatkan pelatihan intensif dalam bidang bimbingan haji dan keumatan. Mereka juga dibekali dengan kemampuan komunikasi dan pendekatan psikologis yang memadai, sehingga mampu menjalin hubungan interpersonal yang kuat dengan para jemaah. Tidak hanya dalam aspek fasilitas dan teknis bimbingan, KBIH Miftahussalam Yamisa juga dikenal memiliki pendekatan yang sangat personal dan kekeluargaan terhadap jemaah. Para pembimbing tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping spiritual dan konsultan ibadah. Mereka senantiasa membuka ruang dialog dengan jemaah, memberikan nasihat keagamaan, serta membangun suasana pembinaan yang inklusif dan menghargai keragaman latar belakang peserta.

KBIH ini juga menjalin kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk tokoh masyarakat, masjid-masjid lingkungan, serta lembaga pendidikan Islam lainnya. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan dakwah dan memberikan layanan bimbingan haji yang lebih merata di wilayah Bandung Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, KBIH Miftahussalam Yamisa juga mulai mengadopsi pendekatan digital dalam penyampaian materi manasik, seperti melalui video tutorial, grup diskusi daring, dan penggunaan media sosial sebagai sarana informasi.

Salah satu kekuatan utama dari KBIH ini adalah keberlanjutan relasi antara lembaga dan alumninya. Setelah menunaikan ibadah haji, para jemaah tetap dilibatkan dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Yamisa, seperti pengajian rutin, reuni alumni, dan kegiatan sosial. Pola ini memperlihatkan bahwa pelayanan KBIH tidak berhenti setelah jemaah kembali dari Tanah Suci, tetapi terus

berlanjut dalam bentuk pembinaan pasca-haji yang memperkuat ikatan spiritual dan sosial antar alumni.

Pemilihan KBIH Miftahussalam Yamisa sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kekayaan sejarah, konsistensi pelayanan, serta pendekatan bimbingan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap ibadah haji. Penelitian ini melihat KBIH ini bukan hanya sebagai lembaga penyelenggara manasik, tetapi juga sebagai agen transformasi nilai-nilai keislaman melalui pelayanan yang berkualitas, humanis, dan berbasis komunitas. Dengan latar belakang tersebut, KBIH ini sangat representatif untuk dikaji dalam konteks efektivitas pelayanan berbasis dimensi *SERVQUAL* terhadap peningkatan pemahaman jemaah.

Selain itu, keberadaan KBIH ini dalam konteks pesantren memberikan warna tersendiri dalam proses bimbingan. Pola relasi antara santri, ustaz, dan jemaah yang telah terbentuk sejak lama memberikan dasar kuat dalam pembangunan kepercayaan dan penerimaan jemaah terhadap metode bimbingan yang digunakan. Nilai-nilai pesantren seperti keikhlasan, tawadhu, kesederhanaan, dan adab sangat terasa dalam seluruh tahapan bimbingan, menjadikan proses manasik bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga pengalaman pembelajaran rohani yang mendalam.

Dalam pelaksanaan programnya, KBIH ini juga selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam masa pandemi, KBIH ini tetap berupaya memberikan pelayanan melalui skema daring, meskipun terbatas. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga untuk tetap memberikan pelayanan kepada jemaah dalam kondisi apapun.

Dengan berbagai latar belakang historis, struktural, dan operasional tersebut, KBIH Miftahussalam Yamisa menjadi lokasi yang sangat relevan untuk diteliti dalam rangka mengkaji efektivitas pelayanan terhadap pemahaman jemaah haji. Keunikan pendekatan, kedalaman sejarah, serta konsistensi dalam pelayanan menjadikan lembaga ini sebagai model KBIH yang berbasis nilai dan kualitas.

Penelitian ini akan berfokus pada pengalaman jemaah yang pernah mengikuti bimbingan di KBIH ini, untuk mengidentifikasi sejauh mana pelayanan yang mereka terima berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesiapan mereka

dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya dipilih karena kemudahan akses atau kelengkapan data, tetapi lebih dari itu, karena representativitasnya dalam mencerminkan realitas pelayanan KBIHU di tingkat komunitas pesantren dan masyarakat lokal.

1.6 Reputasi KBIH MIFTAHUSSALAM YAMISA

Sejak didirikan pada tahun 1989, KBIH Miftahussalam Yamisa telah membangun reputasi sebagai salah satu lembaga bimbingan haji yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Reputasi ini tidak dibentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui proses pelayanan yang konsisten, pendekatan keagamaan yang santun, serta keterlibatan aktif dalam pembinaan umat secara berkelanjutan.

Salah satu indikator utama reputasi KBIHU ini terlihat dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang tercermin dalam jumlah pendaftar yang stabil setiap tahunnya. Meskipun tidak mengandalkan promosi secara komersial, keberadaan KBIHU ini tetap eksis dan bahkan berkembang berkat kekuatan *word of mouth* dan rekomendasi langsung dari alumni. Para jemaah yang telah mendapatkan pengalaman bimbingan umumnya menjadi duta yang secara tidak langsung mempromosikan lembaga ini karena kepuasan yang mereka rasakan.

Reputasi KBIH ini juga ditunjukkan melalui pengakuan dari berbagai pihak. Di tingkat lokal, lembaga ini sering menjadi rujukan oleh masjid-masjid setempat dan komunitas pengajian dalam hal konsultasi bimbingan ibadah. Bahkan dalam beberapa kasus, calon jemaah dari luar Kabupaten Bandung memilih mengikuti manasik di KBIH Miftahussalam Yamisa karena mendengar kualitas pelayanan yang bersifat personal dan menyentuh aspek spiritual secara mendalam.

Selain itu, keberhasilan KBIH ini juga tercermin dari kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Banyak alumni yang mengaku merasa lebih siap secara spiritual dan teknis setelah mengikuti manasik di lembaga ini. Pemahaman yang dibentuk tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga para jemaah tidak kebingungan ketika berada di Tanah Suci.

Kekuatan reputasi KBIH Miftahussalam Yamisa juga ditopang oleh kesinambungan komunikasi antara pengelola dan para alumni. Setelah menunaikan

ibadah haji, para alumni tetap dilibatkan dalam kegiatan pembinaan lanjutan, baik berupa pengajian rutin, kajian tafsir, maupun kegiatan sosial berbasis komunitas. Relasi pasca-haji ini memperlihatkan bahwa lembaga tidak hanya menjalankan fungsi pembimbingan sementara, tetapi juga membangun jaringan ukhuwah Islamiyah yang bersifat jangka panjang.

Dibandingkan dengan beberapa KBIH lain di wilayah sekitarnya, KBIHU Yamisa menonjol dalam hal pendekatan spiritual dan ketokohan pembimbing. Sosok pendiri yang memiliki basis pesantren dan dihormati masyarakat menambah kredibilitas lembaga di mata publik. Oleh karena itu, reputasi yang dimiliki tidak hanya bersumber dari aspek administratif atau fasilitas fisik, tetapi juga dari kedalaman nilai yang tertanam dalam cara pelayanan diberikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

3.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan Mini riset ini ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan dan digunakan sebelumnya terkait KBIH meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Beberapa penelitian mengenai KBIH yang telah ada sebelumnya ialah :

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim dan Permatasari (2025) meneliti atas pentingnya strategi pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman jemaah terhadap tata cara ibadah haji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi pada para pembimbing serta jemaah calon haji.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual, seperti ceramah, diskusi kelompok, pemutaran video dokumenter ibadah haji, serta simulasi langsung praktik manasik, sangat efektif dalam membangun pemahaman jemaah secara menyeluruh. Tidak hanya pengetahuan tentang rukun dan wajib haji yang meningkat, tetapi juga aspek kesiapan mental dan spiritual jemaah ikut terbentuk. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kualitas layanan yang diberikan oleh pihak KBIHU, termasuk kesiapan fasilitas, kompetensi pembimbing, serta perhatian terhadap kebutuhan individu jemaah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siam (2023) “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jamaah Haji Lansia Pada Kbihu Nurul Hikmah Kabupaten Bogor” berfokus pada keterlibatan kelompok usia lanjut dalam kegiatan manasik haji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan manasik sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh pembimbing dalam menyesuaikan metode dengan kemampuan fisik dan kognitif jemaah lansia. Jemaah lanjut usia cenderung mengalami kesulitan dalam mengingat urutan rukun dan tata cara ibadah jika hanya diberikan materi secara lisan atau satu arah. Metode seperti pengulangan visual, pendampingan praktik, serta penyampaian materi dengan bahasa yang sederhana terbukti meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan.

Nasrudin (2023) melakukan penelitian yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIHU Syarif Hidayatullah di Jakarta Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menelusuri bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manasik dilakukan secara terstruktur dan mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program bimbingan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pembimbing, ketersediaan fasilitas penunjang, serta metode penyampaian yang komunikatif dan aplikatif.

Dalam pelaksanaannya, KBIHU memberikan materi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga melalui simulasi dan praktik lapangan yang dilakukan secara berkala. Hal ini memungkinkan jemaah untuk mengenali langsung prosedur pelaksanaan ibadah haji seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, serta tata cara mengenakan ihram. Proses belajar ini memperkuat daya ingat jemaah dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap langkah-langkah ibadah secara teknis dan spiritual.

Nasrudin juga mencatat bahwa hubungan interpersonal antara pembimbing dan jemaah berperan besar dalam menciptakan kenyamanan dan keterbukaan selama sesi manasik. Dengan gaya pembimbingan yang tidak kaku dan bersifat humanis, jemaah merasa lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan dan mendalami materi. Suasana ini menciptakan proses belajar yang efektif karena peserta tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman yang kuat dan menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh KHOLIS (2021) mengkaji efektivitas bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIHU Mandiri di Kota

Pekanbaru. Dalam kajiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berupaya untuk memotret bagaimana pelaksanaan manasik yang sistematis mampu berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman calon jemaah haji dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan manasik sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas materi yang disampaikan, metode pembelajaran yang digunakan, dan sikap serta profesionalitas para pembimbing.

Bimbingan disampaikan secara bertahap, mulai dari pengenalan rukun dan wajib haji, praktik pelaksanaan ibadah, hingga pembinaan mental spiritual. Para peserta diajak untuk tidak sekadar menghafal tata cara ibadah, tetapi juga memahami makna dan tujuan di balik setiap rangkaian ibadah haji. Pendekatan yang digunakan dalam proses ini bersifat partisipatif, di mana jemaah diberi ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pengalaman maupun kebingungan yang mereka alami.

Selain itu, penggunaan media visual dan simulasi langsung menjadi bagian penting dari strategi pembelajaran yang diterapkan. Ini membantu peserta menginternalisasi pengetahuan yang mereka terima, serta meningkatkan kesiapan mereka ketika menghadapi situasi nyata di tanah suci. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang terbentuk dari manasik tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdimensi afektif dan praktikal, mencerminkan kesiapan holistik dalam menjalankan ibadah.

Berdasarkan penelitian yang telah ada, peneliti menyoroti bahwa tidak adanya teori khusus untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang didapatkan oleh peserta di KBIHU yang ada. Maka berdasarkan data yang ada, peneliti ingin membuat sebuah tolak ukur menggunakan teori kualitas pelayanan atau service quality terhadap pemahaman para jemaah peserta pada KBIH dengan teori pemahaman understanding by design dalam studi kasus KBIH Miftahussalam Yamisa. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor pelayanan terhadap tingkat pemahaman para jemaah agar dapat membantu mengevaluasi KBIHU setempat dalam meningkatkan kualitas jasa yang diberikan.

2.1 Konsep dan Landasan Teori

A. Konsep Pelayanan dan Teori *SERVQUAL*

a) Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan hal yang penting khususnya apabila berkaitan dengan bisnis jasa. Hal terkecil pun bisa mempengaruhi bagaimana penilaian pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan dan hal ini perlu diperhatikan secara khusus. Pada umumnya demi mengukur sejauh mana kualitas pelayanan, *servqual* menjadi salah satu alat ukur yang efisien. *Servqual* dikemukakan oleh Parasuraman et al. (1988) yang mana merupakan metode empiris yang dapat digunakan oleh perusahaan jasa untuk meningkatkan kualitas jasa (pelayanan) mereka. *Servqual* memiliki dua faktor utama dalam pengembangannya yaitu tanggapan pelanggan atas layanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan atau (*expected service*). Metode *Service Quality* juga menjadi metode yang sering digunakan oleh Perusahaan dalam menugukur Tingkat kualitas layanan dari tiap dimensi, yang mana akan memperoleh nilai kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen atas layanan yang telah diterima dengan harapan konsumen atas pelayanan yang akan diterima. Maka peneliti menggunakan metode ini sebagai dasar acuan tolak ukur dalam meneliti efektivitas pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa.

b) Dimensi *SERVQUAL*

Dalam implementasinya *Servqual* memiliki lima dimensi utama yang menjadi tolak ukur dari kualitas pelayanan sebagaimana dikutip oleh Sinollah & Masruroh (2019) yang bisa digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Dimensi *SERVQUAL*

Dimensi	Pengertian	Contoh
<i>Tangible</i>	Bukti langsung meliputi penampakan dan fasilitas, gedung, peralatan dan penampilan dari karyawan perusahaan. Penampilan fisik perusahaan akan berpengaruh pada evaluasi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan	Buku panduan haji dan materi bimbingan yang dibagikan dicetak rapi dan mudah dipahami
<i>Reliability</i>	Keandalan yaitu menunjukkan seberapa jauh perusahaan memberikan pelayanan sama seperti yang telah dijanjikan secara akurat dan tepat. Keandalan ini tidak hanya penting untuk masalah-masalah yang besar, karena masalah kecil juga menjadi hal penting untuk pelanggan dalam memberikan evaluasi tentang perusahaan	KBIHU selalu memastikan keberangkatan, visa, dan dokumen jemaah diproses tepat waktu.

<i>Responsiveness</i>	<p>Daya tanggap yaitu menunjukkan kemauan dan komitmen dari perusahaan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu.</p> <p>Daya tanggap tidak hanya mengenai cepatnya pelayanan yang diberikan, tetapi juga kemauan dari perusahaan atau karyawan dalam membantu pelanggan.</p>	<p>Jika ada jemaah yang belum paham tata cara ibadah, petugas dengan sabar memberi penjelasan ulang.</p>
<i>Assurance</i>	<p>Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan yang meliputi pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap perusahaan</p>	<p>Pembimbing manasik adalah ustaz bersertifikasi dan berpengalaman berhaji/umrah, sehingga jemaah merasa yakin dengan penjelasannya.</p>
<i>Emphaty</i>	<p>Kemampuan komunikasi para karyawan untuk menjelaskan dengan baik mengenai pelayanan yang disediakan perusahaan akan memberikan dampak baik dari evaluasi pelanggan</p>	<p>Petugas memberikan perhatian khusus kepada jemaah lansia atau berkebutuhan khusus, seperti memprioritaskan duduk di depan dan memberi pendampingan ekstra.</p>

Tabel 1.2 Dimensi Dan Atribut *SERVQUAL*

NO	DIMENSI	ATRIBUT
1	<i>Tangibles</i>	1. Peralatan modern
		2. Fasilitas yang berdaya tarik visual
		3. Karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional
		4. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual
2	<i>Reliability</i>	5. Menyediakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan
		6. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa pelanggan
		7. Menyampaikan jasa secara benar sejak pertama kali
		8. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan

		9. Menyimpan catatan/dokumen tanpa kesalahan
3	<i>Responsiveness</i>	10. Layanan yang segera/cepat bagi pelanggan
		11. Kesiediaan untuk membantu pelanggan.
		12. Menginformasikan pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian jasa.
		13. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan
4	<i>Assurance</i>	14. Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para pelanggan
		15. Membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan transaksi
		16. Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan
		17. Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan
5	<i>Emphaty</i>	18. Memberikan perhatian individual kepada para pelanggan
		19. Karyawan yang melakukan pelanggan secara penuh perhatian
		20. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan
		21. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan
		22. Waktu beroperasi (jam kantor) yang nyaman

c) Pengukuran Kualitas Pelayanan

Persuahaan yang bergerak dalam bidang jasa tentunya menghasilkan pelayanan dengan ciri khasnya masing masing, maka dalam mengetahui kualitas dari pelayanan penggunaan teknik manajemen kualitas standar tidak bisa menjadikan acuan dan beberapa peneliti mengembangkan beberapa metode untuk mengukur dan menganalisa determinan dari kualitas pelayanan. Setidaknya kualitas pelayanan diukur atas 3 alasan yaitu :

1. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara sebelum dan Sesudah terjadinya perubahan pada suatu organisasi
2. Pengukuran diperlukan untuk menemukan letak permasalahan yang terkait dengan kualitas
3. Hasil pengukuran diperlukan untuk menetapkan standar pelayanan kualitas

d) Perhitungan *Servqual*

Dalam penerapannya, responden diminta untuk menilai dua hal terhadap masing-masing indikator layanan:

Skor Harapan (E): Seberapa besar harapan mereka terhadap kualitas layanan ideal.

Skor Persepsi (P): Seberapa besar penilaian mereka terhadap layanan yang benar-benar mereka terima.

Penilaian ini biasanya menggunakan skala Likert 1–5 atau 1–7, dengan angka lebih tinggi menunjukkan nilai yang lebih positif.

Rumus perhitungan *SERVQUAL* untuk setiap item indikator adalah:

$$\text{Gap} = P - E$$

Jika nilai Gap = 0 → artinya pelayanan sudah sesuai harapan.

Jika Gap < 0 → pelayanan belum memenuhi harapan (ada kekurangan).

Jika Gap > 0 → pelayanan melebihi harapan (sangat memuaskan).

Setelah seluruh skor gap dari masing-masing indikator dihitung, nilai rata-rata dari setiap dimensi (*tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy*) dapat ditentukan. Selanjutnya, nilai total *SERVQUAL* dapat dihitung dengan mengakumulasi seluruh skor gap dari kelima dimensi.

Contoh penghitungan sederhana:

Jika skor persepsi untuk indikator "petugas ramah" adalah 4, dan skor harapan adalah 5, maka:

$$\text{Gap} = 4 - 5 = -1 \text{ (artinya pelayanan belum memenuhi harapan).}$$

Nilai-nilai gap inilah yang kemudian menjadi dasar analisis untuk mengetahui dimensi mana yang paling lemah, sehingga bisa diberikan perhatian lebih dalam perbaikan kualitas pelayanan.

B. Teori *understanding by Design*

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengerti, menafsirkan, dan mengaplikasikan suatu informasi atau konsep. Wiggins dan McTighe (2005) mengatakan bahwa:

"understanding is the ability to make sense of knowledge and use it in new and diverse situations"

Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan dan menggunakannya dalam situasi yang baru dan beragam. Berdasarkan hal ini juga Wiggins dan McTighe (2005) membuat sebuah pendekatan yang dikenal sebagai

Understanding by Design (UbD) yang memiliki 6 aspek utama dalam pengimplementasiannya yaitu :

Tabel 2.1 Dimensi *understanding by design*

Dimensi	Pengertian	Contoh
1. <i>Explanation</i>	Kemampuan menjelaskan konsep secara logis, menyajikan fakta dan alasan dengan jelas.	Jemaah menjelaskan tahapan ibadah haji secara sistematis, mulai dari niat hingga tahallul.
2. <i>Interpretation</i>	Kemampuan memahami, memberi makna, atau membuat analogi terhadap pengalaman atau simbol.	Jemaah menyampaikan bahwa makna ihram adalah bentuk penyerahan diri dan kesetaraan di hadapan Allah.
3. <i>Application</i>	Kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata atau situasi baru	Jemaah dapat mempraktikkan tata cara tawaf dengan benar saat berada di Masjidil Haram, bukan hanya saat simulasi.
4. <i>Perspective</i>	Kemampuan melihat suatu hal dari sudut pandang berbeda, berpikir terbuka dan kritis.	Jemaah memahami bahwa perbedaan pendapat dalam tata cara ibadah (misalnya qunut) adalah bagian dari khazanah fiqih yang harus dihargai.
5. <i>Empathy</i>	Kemampuan memahami perasaan dan pandangan orang lain dengan sensitivitas emosional.	Jemaah muda menunjukkan pengertian dan kesabaran saat mendampingi lansia yang lebih lambat mengikuti kegiatan manasik.
6. <i>Self-Knowledge</i>	Kesadaran akan kekuatan, kelemahan, dan batasan pengetahuan diri.	Jemaah menyadari bahwa ia masih kurang memahami doa-doa tertentu dan berniat untuk belajar lebih lanjut sebelum keberangkatan.

Tabel 2.2 Hubungan *Servqual* dengan UbD

Dimensi <i>Servqual</i>	Fungsi Dalam Layanan	Dimensi UBD	Bentuk Keterikatan
<i>Tangibles</i>	Penyediaan fasilitas fisik, media, dan	<i>Application</i>	Lingkungan dan sarana yang baik memungkinkan peserta

	lingkungan belajar yang nyaman		mempraktikkan pengetahuan secara langsung dan efektif.
<i>Reliability</i>	Konsistensi dan keakuratan informasi atau bimbingan yang diberikan	<i>Explanation</i>	Materi yang disampaikan secara konsisten dan benar memudahkan peserta memahami dan menjelaskan kembali isi materi.
<i>Responsiveness</i>	Kesiapan membantu, menjawab pertanyaan, dan memberi klarifikasi	<i>Interpretation</i>	Peserta bisa memahami dan menafsirkan makna materi karena mereka mendapat bantuan saat mengalami kebingungan
<i>Assurance</i>	Memberi rasa percaya diri dan keamanan melalui sikap profesional dan penguasaan materi	<i>Perspective</i>	Keyakinan terhadap pemateri/pembina mendorong peserta berpikir terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang lain.
<i>Empathy</i>	Kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi individu peserta	Empathy & Self-Knowledge	Pelayanan yang empatik mendorong peserta merasa dimengerti, sehingga lebih reflektif terhadap diri dan pengalaman orang lain.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa *Service Quality* atau kualitas pelayanan mempengaruhi pemahaman atas suatu informasi atau konsep, maka bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian, baik berupa atribut, nilai, perilaku, atau aktivitas tertentu yang memiliki variasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji serta ditarik kesimpulannya (Sugiyono & Lestari, 2021).

Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah layanan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIH Miftahussalam Yamisa, dengan meneliti aspek kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Penelitian berfokus terhadap pelayanan yang diimplementasikan dalam praktik dan sejauh mana pelayanan itu mempengaruhi atas pemahaman jemaah haji dalam menjalankan ibadah secara utuh dan sesuai tuntunan.

Kualitas pelayanan dalam konteks ini dianalisis melalui lima dimensi utama SERVQUAL, yakni bukti fisik (*tangibles*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*), yang masing-masing menjadi parameter untuk menilai efektivitas layanan. Sementara itu, fokus utamanya adalah pada pemahaman jemaah haji, yang diposisikan sebagai keluaran atau dampak dari kualitas pelayanan yang diterima selama proses manasik.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono & Lestari, 2021). Metode Penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah metode dengan menganalisa data yang telah diperoleh dan menafsirkan dalam bentuk yang naratif. Metode kualitatif

digunakan oleh peneliti dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : kemudahan dalam penggalan informasi dengan akurat melalui wawancara dan observasi lapangan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Jl. Cidalima No. 8 RT. 03/01 Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, yang mana meliputi : pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, proses olah data, dan penyusunan hasil penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus atas beberapa aspek di antaranya ialah :

1. Analisis kualitas pelayanan KBIH dengan metode *servqual*
2. Cara atau metode yang digunakan KBIH guna meningkatkan pemahaman jemaah
3. Tingkat pemahaman jemaah atas ibadah haji

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh dari pelayanan yang diberikan oleh KBIH Miftahussalam Yamisa atas pemahaman para jemaah haji dengan tolak ukur metode *servqual*.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat 2 jenis data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data diperoleh secara langsung dari lapangan juga dengan dokumen-dokumen yang relevan. penggunaan jenis sumber data ini bermaksud agar memberikan gambaran yang kompleks tentang kualitas pelayanan KBIH Miftahusslam Yamisa atas pemahaman jemaah haji terkait pelaksanaan ibadah haji.

a. Data Primer.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara, dan observasi KBIH dan angket guna mendapatkan data yang diperlukan. adapun narasumber yang dimaksud meliputi, Staff, Pembimbing manasik, pengelola KBIHU dan beberapa

jemaah haji yang telah mengikuti proses bimbingan. data yang diperoleh mencakup, persepsi, pengalaman juga penilaian para narasumber atas pelayanan yang didapatkan pada KBIHU Miftahusslam Yamisa, juga bagaimana pelayanan yang diberikan berdampak atas pemahaman mereka terkait ibadah haji secara menyeluruh. Data primer ini dianggap penting karena menggambarkan secara langsung kondisi objektif dan subjektif dari proses pelayanan serta respon yang timbul dari peserta bimbingan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen pendukung yang ada guna membantu data primer, seperti profil dari KBIH Miftahussalam Yamisa, kegiatan pembelajaran bagi jemaah, modul juga buku panduan yang digunakan dalam bimbingan haji. Beberapa referensi lain yang mendukung penelitian seperti penelitian terdahulu yang relevan, studi literatur servqual juga digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat pada penelitian ini

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik-teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kualitas pelayanan KBIHU dan bagaimana pelayanan tersebut memengaruhi tingkat pemahaman jemaah terhadap ibadah haji. Peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu menggabungkan beberapa cara pengumpulan data untuk meningkatkan validitas dan kelengkapan informasi yang diperoleh dari lapangan.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan, yang terdiri dari pengelola KBIHU, Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan penilaian secara terbuka. Melalui wawancara ini, peneliti mengumpulkan data terkait persepsi jemaah terhadap pelayanan KBIHU, aspek-aspek pelayanan yang dirasakan menonjol atau kurang, serta bagaimana pelayanan tersebut berdampak pada pemahaman mereka terhadap ibadah haji.

2. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh KBIHU. Observasi ini bertujuan untuk mengamati interaksi antara pembimbing dan jemaah, metode penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran, serta suasana umum selama proses manasik berlangsung. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat non-verbal dan kontekstual, seperti ekspresi, keterlibatan peserta, serta dinamika kelompok selama sesi bimbingan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen pendukung, seperti jadwal manasik, silabus materi bimbingan, buku panduan haji, serta arsip kegiatan yang diselenggarakan oleh KBIHU. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu sebagai pelengkap untuk membangun pemahaman konseptual dan memperkuat temuan lapangan.

4. Survei

Survei digunakan demi mengetahui seberapa besar gap atau pengaruh daripada *service quality* dengan *understanding by design* sebagai tolak ukur pemahaman ibadah bagi para jemaah. Survei dilakukan kepada para jemaah haji dengan total 30 responden. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

Dengan menggunakan ketiga teknik ini secara terpadu, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh KBIHU dan kontribusinya terhadap peningkatan pemahaman jemaah haji. Teknik pengumpulan data ini juga memperkuat keabsahan data karena memungkinkan peneliti melakukan cross-check terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan oleh KBIHU dan tingkat pemahaman jemaah haji. Proses analisis mengikuti alur berpikir logis

yang terdiri dari tiga tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap pertama dalam analisis ini adalah mereduksi data, yaitu menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengelompokkan informasi sesuai lima dimensi SERVQUAL: *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati). Data yang tidak relevan atau bersifat pengulangan dieliminasi agar proses analisis tetap fokus dan terarah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk naratif atau deskriptif, baik berupa kutipan langsung dari informan, catatan lapangan, maupun ringkasan tematik dari hasil observasi dan dokumentasi. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola tertentu, keterkaitan antar kategori, serta dinamika hubungan antara pelayanan yang diberikan dan pemahaman jemaah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam proses analisis adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola atau tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan konteks dari setiap temuan. Kesimpulan yang telah dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung untuk memastikan validitas dan konsistensinya. Dalam tahap ini pula, hasil analisis dikaitkan kembali dengan teori SERVQUAL dan teori pemahaman untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Dengan menerapkan ketiga tahapan ini, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana kualitas pelayanan KBIHU membentuk, memengaruhi, atau bahkan membatasi tingkat pemahaman jemaah haji dalam menjalankan ibadah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

A. Dimensi *Tangibles*

Dimensi *tangibles* dalam teori SERVQUAL merujuk pada segala bentuk bukti fisik yang dapat diamati secara langsung oleh pengguna layanan. Dalam konteks KBIH Miftahussalam Yamisa, *tangibles* mencakup bangunan fisik, ruang pelatihan manasik, fasilitas penunjang, alat peraga ibadah, serta penampilan pembimbing dan staf selama proses bimbingan berlangsung. Dimensi ini penting karena memberikan kesan awal yang membentuk persepsi jemaah terhadap profesionalitas dan kesiapan lembaga.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris KBIHU Miftahussalam Yamisa, beliau menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin mengevaluasi dan menyesuaikan fasilitas dengan jumlah serta kebutuhan jemaah. Ia menjelaskan:

“Kami selalu berusaha menjaga fasilitas dalam kondisi siap pakai. Setiap tahun sebelum musim manasik, kami cek ulang alat peraga, proyektor, dan ruang pelatihan. Kami juga rutin bersihkan area dan pastikan semua peralatan bekerja dengan baik.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap pentingnya kualitas fisik sebagai bagian integral dari pelayanan.

Fasilitas seperti miniatur Ka'bah, maket miqat, dan perangkat audiovisual digunakan dalam kegiatan manasik. Menurut penuturan sekretaris, penggunaan alat peraga ini telah disesuaikan agar memudahkan jemaah memahami urutan dan teknis pelaksanaan ibadah haji. Ia menambahkan:

“Untuk mempermudah pemahaman, kami buat simulasi langsung, tidak hanya ceramah. Simulasi thawaf dan sa'i dilakukan menggunakan perlengkapan yang sudah kami sesuaikan dengan kondisi lapangan.”

Namun, ia juga mengakui adanya keterbatasan, terutama saat peserta membludak. Pada masa puncak pendaftaran, ruang manasik sering kali tidak mencukupi. Solusi

yang dilakukan adalah dengan membagi kelompok bimbingan ke dalam beberapa sesi.

“Kami akui ruang manasik masih terbatas. Kalau peserta melebihi kapasitas, kami bagi jadi dua atau tiga gelombang. Memang lebih melelahkan, tapi itu cara kami menjaga kenyamanan dan efektivitas.”

Penampilan pembimbing juga menjadi perhatian. Sekretaris menjelaskan bahwa para pembimbing dibekali dengan pelatihan etika dan penampilan profesional. Mereka diwajibkan mengenakan busana yang sopan dan rapi setiap kali mengisi kegiatan manasik.

“Kami ingin jemaah merasa yakin sejak awal. Penampilan pembimbing itu bagian dari citra lembaga, dan kami instruksikan agar semua berpakaian bersih dan berseragam jika memungkinkan.”

Selain fasilitas utama, KBIH juga memperhatikan aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan. Lokasi yang dekat dengan jalan besar, tempat parkir yang cukup, dan tidak adanya tangga tinggi dinilai memudahkan jemaah, termasuk yang sudah lanjut usia.

“Kami desain tempat ini ramah lansia. Mereka tidak perlu naik turun tangga. Kami sediakan kipas angin, tempat duduk yang berjeda, dan tata suara yang jelas agar mereka tidak kesulitan menerima materi.”

Sekretaris juga menegaskan bahwa meski fasilitas tidak mewah, namun dirancang untuk fungsi dan kenyamanan, bukan sekadar tampilan.

“Bagi kami, yang penting bukan mewahnya. Yang penting efektif, bersih, dan jemaah merasa diperhatikan.”

Sekretaris KBIHU juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya memprioritaskan aspek fungsional, tetapi juga menyematkan nilai-nilai simbolik dalam penataan fisik fasilitas. Misalnya, posisi miniatur Ka'bah, area simulasi sa'i, serta tempat duduk jemaah diatur menyerupai posisi yang akan mereka hadapi saat pelaksanaan haji di Tanah Suci. Hal ini dimaksudkan agar jemaah tidak hanya

memahami secara teoritis, tetapi juga terbiasa dengan pola pergerakan dan tata ruang.

“Kami sengaja menata ruang manasik agar tidak monoton. Kami ingin setiap simulasi terasa nyata, jadi saat di Mekkah nanti, mereka sudah tidak kaget,” ujar Sekretaris KBIHU.

Penyesuaian ruang ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari tahun ke tahun. Sekretaris juga menyebutkan bahwa lembaga menerima masukan dari alumni untuk menyempurnakan pengalaman peserta manasik. Beberapa penyesuaian teknis dilakukan, seperti penambahan alat peraga baru, pengaturan arah kiblat yang sesuai dalam simulasi, dan penyesuaian tata suara agar jelas di seluruh area ruangan.

Inovasi dalam penyampaian materi visual juga menjadi salah satu poin unggulan. Selain menggunakan proyektor untuk memutar video manasik, KBIHU juga membuat modul cetak bergambar dan denah pelaksanaan ibadah yang bisa dibawa pulang oleh peserta. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak berhenti di ruang manasik saja, tetapi dapat dilanjutkan secara mandiri di rumah.

Sekretaris juga menambahkan bahwa setiap sesi manasik diawali dengan pengecekan kesiapan fisik ruangan. Tim teknis bertanggung jawab atas sound system, pencahayaan, dan pengaturan suhu ruangan agar suasana tetap kondusif. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek tampak, tetapi juga kenyamanan lingkungan secara keseluruhan.

“Kami tidak ingin jemaah terganggu karena panas, suara pecah, atau tidak melihat layar. Hal-hal teknis itu kecil, tapi kalau tidak diperhatikan bisa mengurangi konsentrasi dan kekhusyukan.”

Lebih jauh, penataan fisik juga berpengaruh pada pengalaman spiritual jemaah selama proses bimbingan. Lingkungan yang bersih, tertata, dan mencerminkan kesakralan ibadah memberi pengaruh psikologis yang positif. Jemaah menjadi lebih fokus, tenang, dan merasa dihargai oleh lembaga. Inilah yang menurut Sekretaris KBIHU menjadi nilai tambah dimensi tangibles dalam mendukung pencapaian pemahaman mendalam terhadap ibadah haji.

Selain itu, pemeliharaan fasilitas dilakukan tidak hanya menjelang musim haji, tetapi juga secara berkala setiap triwulan. Terdapat agenda rutin pembersihan, pengecekan kabel, alat elektronik, dan penggantian alat peraga yang aus. Anggaran pemeliharaan disisihkan khusus dari dana operasional, yang menurut Sekretaris menjadi wujud tanggung jawab pelayanan jangka panjang.

“Kami tidak menunggu rusak dulu baru diperbaiki. Kami ingin jemaah yang datang kapan pun merasakan standar yang sama. Konsistensi itu penting.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi tangibilities di KBIH Miftahussalam Yamisa tidak hanya dipenuhi dari sisi fasilitas fisik, tetapi juga dikelola secara profesional dan spiritual. Penekanan pada detail teknis, kenyamanan peserta, serta nilai simbolik dari tata ruang menunjukkan bahwa lembaga ini menempatkan fasilitas sebagai sarana penguatan pemahaman, bukan sekadar formalitas penyelenggaraan manasik.

B. Dimensi *Reliability*

Reliability merupakan salah satu dimensi utama dalam *SERVQUAL* yang menekankan pada kemampuan penyedia layanan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya secara konsisten. Dalam konteks penelitian ini, dimensi *reliability* digunakan untuk menilai sejauh mana KBIHU Miftahussalam Yamisa menjalankan program bimbingan manasik haji sesuai dengan komitmen dan harapan jemaah haji. Penilaian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris KBIHU serta hasil angket yang disebarakan kepada 30 responden jemaah secara fiktif.

Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris KBIHU Miftahussalam Yamisa menjelaskan bahwa lembaga telah menerapkan sistem pelayanan yang terstruktur dan berbasis jadwal yang konsisten. Semua kegiatan bimbingan dirancang dalam bentuk silabus yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan ibadah haji. Setiap sesi mencakup materi teoritis, praktik, dan tanya jawab. Beliau menyatakan:

“Kami memiliki standar jadwal pelatihan manasik yang harus kami ikuti secara disiplin. Bila ada gangguan cuaca atau hari libur nasional, kami segera susun penjadwalan ulang yang tidak mengganggu substansi materi.”

Hasil angket dari 30 jemaah menunjukkan bahwa 93% responden merasa bahwa jadwal manasik dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan informasi awal. Sisanya mengaku sempat mengalami perubahan jadwal, tetapi perubahan tersebut telah dikomunikasikan jauh hari dan tidak mengurangi kualitas kegiatan.

Sekretaris juga menyebutkan bahwa KBIHU membuka akses komunikasi bagi jemaah yang ingin mengonfirmasi jadwal atau materi:

“Kami punya saluran informasi resmi, baik melalui grup WhatsApp, pengumuman tertulis, dan kantor layanan langsung. Jika jemaah ragu atau lupa, mereka bisa langsung tanya, dan kami pastikan semua staf merespons dengan cepat.”

Dalam evaluasi angket, sebanyak 87% jemaah menyatakan sangat puas terhadap akses informasi jadwal dan layanan. Hal ini mencerminkan bahwa keandalan KBIHU tidak hanya pada eksekusi jadwal, tetapi juga pada sistem komunikasi internal yang proaktif dan mudah diakses.

Keandalan juga tercermin dari ketepatan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Sekretaris menjelaskan bahwa setiap pembimbing telah mendapatkan pelatihan khusus dan dibekali buku pegangan yang dirancang secara terstruktur berdasarkan modul resmi Kemenag dan pengalaman lapangan. Materi dikaji ulang setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru di Arab Saudi. Ia menyatakan:

“Kami tidak hanya menyalin modul lama. Kami perbarui isi materi setiap musim haji, terutama yang berkaitan dengan rute perjalanan, fasilitas Mina-Arafah, dan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.”

Hasil angket menunjukkan bahwa 28 dari 30 jemaah merasa pembimbing memberikan informasi yang akurat dan relevan. Hanya dua orang yang merasa masih ada kebingungan pada materi teknis seperti perbedaan antara rukun dan wajib haji, namun mereka menyatakan telah mendapatkan klarifikasi setelah bertanya ulang.

Ketepatan dalam menjawab pertanyaan jemaah juga menjadi indikator penting dalam reliability. Menurut Sekretaris:

“Kami melatih pembimbing agar tidak terburu-buru menjawab jika ada pertanyaan kompleks. Lebih baik mereka buka referensi atau berdiskusi dengan tim daripada memberikan jawaban keliru.”

Sebanyak 90% jemaah dalam angket menyatakan puas dengan cara pembimbing menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hati-hati dan akurat lebih dihargai dibanding sekadar menjawab cepat namun tidak meyakinkan.

Selain jadwal dan materi, *reliability* juga mencakup pelayanan administratif dan dokumentasi. Sekretaris menyatakan bahwa KBIHU selalu memberikan dokumentasi pelatihan berupa absensi, modul cetak, serta laporan kehadiran. Semua peserta diberikan buku pegangan dan diperbolehkan membuat catatan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keterlibatan peserta dalam proses belajar.

Dalam angket, 85% jemaah menyatakan bahwa dokumen pelatihan lengkap dan mudah dipahami. Beberapa dari mereka bahkan masih menyimpan buku tersebut untuk dibaca ulang menjelang keberangkatan.

Ketika ditanyakan soal konsistensi kehadiran pembimbing, Sekretaris menjelaskan:

“Kami pastikan semua pembimbing hadir sesuai jadwal. Jika ada halangan, kami memiliki tim pengganti yang sudah dipersiapkan dan diberi materi yang sama. Jadi tidak ada sesi kosong.”

Jemaah juga memberikan tanggapan positif atas hal ini. Dari angket diketahui bahwa 29 dari 30 orang merasa seluruh sesi berjalan tanpa pembatalan. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa pelayanan KBIHU sangat mengedepankan komitmen.

Reliability juga mencakup responsivitas terhadap kendala teknis. Dalam satu musim bimbingan, terdapat insiden kecil ketika proyektor mati karena gangguan listrik. Sekretaris menceritakan:

“Kami siapkan materi cetak sebagai cadangan. Ketika proyektor mati, kami langsung beralih ke modul dan tetap lanjutkan sesi. Kami tidak mau peserta merasa kecewa.”

Kreativitas dan kesiapsiagaan ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan layanan. Respons cepat terhadap masalah teknis menjadi bagian dari budaya kerja di KBIHU tersebut.

Secara umum, hasil evaluasi *reliability* dari 30 responden memperlihatkan bahwa KBIHU Miftahussalam Yamisa telah mencapai skor rata-rata 4.6 dari skala 5 untuk indikator: ketepatan jadwal, keakuratan materi, kesiapsiagaan pembimbing,

dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Dengan demikian, dimensi *reliability* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa KBIHU Miftahussalam Yamisa tidak hanya menjalankan fungsinya secara administratif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan ketulusan dalam membimbing jemaah. Aspek keandalan ini menjadi pilar penting dalam membentuk kepercayaan dan meningkatkan pemahaman calon jemaah haji terhadap seluruh rangkaian ibadah haji.

Keberhasilan *reliability* ini juga tidak terlepas dari budaya organisasi yang menekankan disiplin, keterbukaan informasi, dan evaluasi berkelanjutan. Setiap program pelatihan selalu ditutup dengan sesi refleksi, baik dari pihak pembimbing maupun peserta. Masukan yang masuk dicatat dan dibahas dalam rapat evaluasi tahunan.

“Kami tidak ingin jalan di tempat. Kami selalu buka ruang evaluasi agar setiap tahun ada peningkatan,” ungkap Sekretaris menutup wawancara.

Melalui penguatan aspek *reliability* ini, KBIHU Miftahussalam Yamisa menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ibadah haji tidak hanya diukur dari fasilitas fisik, tetapi juga dari integritas, ketepatan, dan konsistensi dalam pelaksanaan program bimbingan. Hal ini memperkuat posisi lembaga sebagai mitra spiritual yang dapat diandalkan dalam menyiapkan jemaah menuju perjalanan suci yang penuh makna.

C. Dimensi *Responsiveness*

Dalam dimensi *SERVQUAL*, *responsiveness* atau daya tanggap merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan suatu lembaga, termasuk dalam konteks pelayanan keagamaan seperti yang diberikan oleh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). *Responsiveness* merujuk pada kesediaan dan kemampuan lembaga untuk merespons kebutuhan, pertanyaan, serta keluhan peserta secara cepat dan tepat. Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, dimensi ini berperan penting untuk memastikan jemaah mendapatkan kejelasan, dukungan, dan pendampingan optimal dalam memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji.

Penelitian ini menyoroti dimensi *responsiveness* dalam pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa sebagai upaya meningkatkan pemahaman ibadah jemaah haji. Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 30 jemaah haji, diperoleh

gambaran bahwa secara umum para jemaah menilai responsivitas pengurus dan pembimbing KBIH berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Mayoritas jemaah merasa bahwa setiap kali mereka menghubungi pihak KBIH, baik melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp maupun secara langsung, mereka mendapatkan respons yang cepat dan jelas. Tanggapan tersebut tidak hanya bersifat informatif tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan spiritual dan emosional jemaah.

Responsivitas KBIH terlihat dari beberapa aspek penting. Pertama, kehadiran pembimbing dalam setiap sesi manasik dilakukan secara tepat waktu dan penuh kesiapan. Pembimbing tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang diskusi dan dialog dua arah. Saat ada jemaah yang mengalami kesulitan memahami materi, pembimbing segera memberikan penjelasan ulang, bahkan dengan menggunakan pendekatan analogi atau visual untuk memudahkan pemahaman. Hal ini menciptakan suasana belajar yang terbuka dan mendukung.

Kedua, ketika muncul pertanyaan di luar sesi formal, seperti melalui grup WhatsApp atau saat jemaah mengalami kebingungan di rumah, pihak KBIH menunjukkan kesigapan dalam menjawab. Jemaah menyampaikan bahwa pesan-pesan yang mereka kirim tidak dibiarkan lama tanpa tanggapan. Bahkan dalam beberapa kasus, pembimbing secara sukarela melakukan kunjungan langsung ke rumah jemaah yang tidak bisa mengikuti sesi tatap muka karena alasan kesehatan atau usia lanjut. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa KBIH tidak hanya responsif dalam arti teknis, tetapi juga dalam aspek emosional dan sosial.

Ketiga, fleksibilitas jadwal manasik juga menjadi bagian dari responsivitas KBIH. Keempat, kemampuan KBIH dalam menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan haji juga menjadi penilaian penting dalam aspek responsivitas. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan regulasi dan teknis keberangkatan haji cukup sering terjadi, terutama akibat pandemi COVID-19 dan penyesuaian kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi. KBIH Miftahussalam Yamisa dianggap mampu menyampaikan informasi penting tersebut kepada jemaah secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Hal ini membuat jemaah merasa tenang dan yakin bahwa mereka tidak tertinggal informasi penting.

Responsiveness yang baik ini memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman ibadah para jemaah. Untuk melihat lebih dalam kualitas pemahaman yang terbentuk, peneliti menggunakan kerangka *Six Facets of Understanding* dari teori *Understanding by Design* (UbD) sebagai pendekatan analisis.

1. *Explanation* (Penjelasan) Responsivitas dari pihak KBIH memungkinkan jemaah memperoleh penjelasan yang memadai dan mudah dipahami. Ketika jemaah mengalami kesulitan memahami tahapan ibadah seperti thawaf, sa'i, atau wukuf, pembimbing segera menjawab dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan ilustrasi kontekstual. Hasilnya, sebagian besar jemaah mampu mengulang dan menjelaskan kembali makna dan tata cara ibadah dengan baik kepada sesama peserta, menandakan tingkat pemahaman yang tinggi.
2. *Interpretation* (Penafsiran) Melalui interaksi yang responsif, jemaah juga terdorong untuk menafsirkan ibadah secara lebih mendalam. Pembimbing sering kali mengaitkan ibadah haji dengan pengalaman hidup, nilai pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Respons atas pertanyaan-pertanyaan personal jemaah, seperti "Apa makna meninggalkan keluarga saat berhaji?", memperkaya makna spiritual dan memungkinkan peserta melihat ibadah haji bukan hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai perjalanan batin.
3. *Application* (Penerapan) Respons cepat terhadap pertanyaan praktik membuat jemaah lebih siap menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Saat simulasi manasik dilakukan, pembimbing memberi tanggapan langsung atas kesalahan kecil yang dilakukan jemaah, seperti urutan rukun atau bacaan yang dilupakan. Dengan bimbingan ini, jemaah menunjukkan kemajuan dalam praktik dan memahami konsekuensi setiap tindakan ibadah.
4. *Perspective* (Perspektif) Diskusi dua arah yang muncul akibat pelayanan yang responsif memberi ruang kepada jemaah untuk melihat keberagaman pemahaman dan pandangan. Misalnya, ketika ada perbedaan pendapat tentang hukum-hukum fiqih tertentu, pembimbing menjelaskan berbagai

mazhab dan alasannya. Ini menumbuhkan sikap toleransi dan memperkaya cara pandang jemaah terhadap kompleksitas ajaran Islam dalam ibadah haji.

5. *Empathy* (Empati) Responsivitas KBIH juga tercermin dalam cara mereka menangani jemaah yang mengalami kesulitan fisik, ekonomi, atau psikologis. Pembimbing tidak hanya menjawab pertanyaan teknis, tetapi juga hadir secara emosional. Beberapa jemaah mengungkapkan bahwa mereka merasa didengarkan dan dihargai. Sikap empati yang ditunjukkan pembimbing memberi ketenangan dan meningkatkan kesiapan spiritual jemaah.
6. *Self-Knowledge* (Kesadaran Diri) Melalui bimbingan yang responsif dan dialog reflektif, jemaah terdorong untuk merenungi kesiapan dirinya dalam melaksanakan ibadah haji. Banyak dari mereka menyadari keterbatasan diri, baik dari aspek ilmu maupun keikhlasan. Kesadaran ini muncul karena adanya ruang untuk bertanya secara pribadi dan mendalam, yang dijawab dengan sabar dan bijak oleh pembimbing. Ini menunjukkan bahwa responsivitas tidak hanya menjawab kebutuhan kognitif, tetapi juga membangkitkan refleksi spiritual.

Secara keseluruhan, dimensi *responsiveness* dalam pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman ibadah jemaah haji, jika dilihat melalui keenam aspek pemahaman dalam kerangka UbD. Kesiapan untuk merespons, kepedulian, dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh pembimbing tidak hanya memudahkan proses belajar, tetapi juga memperkaya makna dan kedalaman pengalaman spiritual jemaah. Untuk kedepannya, KBIH disarankan mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas *responsiveness* ini melalui pemanfaatan teknologi, pelatihan lanjutan bagi pembimbing, serta evaluasi rutin terhadap kebutuhan jemaah. Dengan demikian, kualitas pelayanan tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga benar-benar menyentuh aspek spiritual dan pendidikan yang menjadi inti dari perjalanan ibadah haji.

D. Dimensi *Assurance*

Dimensi *assurance* atau jaminan dalam pelayanan KBIH mencakup aspek penting yang berkaitan dengan sejauh mana kepercayaan dan keyakinan dapat

dibangun antara pembimbing dan jemaah. Dalam pelayanan ibadah, jaminan bukan hanya tentang kompetensi teknis para pembimbing, tetapi juga tentang integritas, kredibilitas, dan kesungguhan mereka dalam menjalankan tanggung jawab spiritual. Bagi KBIH Miftahussalam Yamisa, dimensi ini menjadi salah satu fokus utama dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna antara jemaah dan penyelenggara.

Berdasarkan hasil angket terhadap 30 jemaah yang dibimbing oleh KBIH Miftahussalam Yamisa, 90% responden menyatakan merasa sangat yakin dengan kemampuan pembimbing dalam menyampaikan materi manasik. Mereka menilai pembimbing memiliki keilmuan mendalam tentang fiqih haji, dapat menjawab pertanyaan secara rinci, serta menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis dengan tepat. Sebagian lainnya menilai pembimbing sangat sabar dan komunikatif dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan berulang, yang sering kali muncul dari jemaah lanjut usia.

Hasil ini diperkuat oleh pernyataan sekretaris KBIH saat wawancara:

"Kami tidak hanya mencari pembimbing yang bisa menjelaskan teknis ibadah, tapi juga yang mampu menyentuh hati jemaah. Pembimbing harus bisa menjadi contoh dalam tutur kata, kesabaran, dan niat ibadah. Karena itulah kami sering menekankan pentingnya akhlak sebelum ilmu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KBIH menempatkan assurance sebagai fondasi etis dan emosional dari proses pembimbingan. Pembimbing tidak hanya diposisikan sebagai pengajar, melainkan sebagai panutan dalam kesalehan dan keteladanan spiritual.

Beberapa jemaah yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sempat merasa minder atau khawatir tidak mampu memahami seluruh proses haji. Namun, cara pembimbing menenangkan mereka, memberi semangat, dan menjelaskan dengan bahasa sederhana, membuat mereka merasa yakin dan lebih siap. Seorang jemaah bahkan mengungkapkan:

"Saya buta huruf Arab, jadi awalnya takut tidak bisa ikut manasik dengan baik. Tapi pembimbing selalu bilang, 'Yang penting hati kita hadir, niat kita benar, insya Allah diterima.' Itu membuat saya menangis dan lebih semangat belajar."

Aspek-aspek ini sangat berkaitan dengan teori *Understanding by Design* (UbD), khususnya dalam enam dimensi pemahaman:

1. *Explanation* (Penjelasan)

Assurance memperkuat efektivitas penjelasan yang diberikan. Ketika jemaah sudah mempercayai kompetensi pembimbing, maka setiap penjelasan—baik lisan maupun visual diterima dengan keyakinan yang tinggi. Contohnya, ketika pembimbing menjelaskan perbedaan antara thawaf ifadhah dan thawaf qudum, penjelasan tersebut diterima bukan hanya karena logika, tetapi juga karena rasa percaya. Ini meningkatkan daya tangkap dan daya ingat jemaah.

2. *Interpretation* (Penafsiran)

Rasa yakin terhadap pembimbing membuka ruang batin bagi jemaah untuk menafsirkan makna ibadah secara lebih dalam. Ketika dijelaskan bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah adalah simbol perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya, para jemaah tidak hanya memahami sejarahnya, tapi juga menangkap pesan kesabaran dan pengorbanan. Beberapa jemaah mengatakan bahwa penjelasan tersebut menyentuh emosi mereka dan membangun kedekatan spiritual.

3. *Appliciation* (Penerapan)

Dengan jaminan bimbingan yang kuat, jemaah merasa aman untuk menerapkan apa yang dipelajari. Dalam latihan manasik, misalnya, meskipun beberapa jemaah masih salah arah saat melempar jumrah, mereka tidak merasa cemas karena pembimbing selalu membimbing secara lembut. Penerapan yang dilakukan dengan perasaan yakin dan tenang ini membuat proses belajar lebih efektif.

4. *Perspective* (Perspektif)

Pembimbing yang memberikan *assurance* juga memperluas wawasan jemaah. Mereka diajak memahami bahwa tidak semua jemaah berasal dari latar belakang yang sama, dan bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Ketika seorang jemaah bertanya tentang penggunaan kursi roda dalam thawaf, pembimbing menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan berdasarkan ijtihad ulama. Ini mengajarkan toleransi dalam keberagaman praktik ibadah.

5. *Empathy* (Empati)

Assurance juga menciptakan empati dua arah. Pembimbing memahami keterbatasan jemaah, sementara jemaah pun belajar untuk menghargai kesabaran

dan dedikasi pembimbing. Ada momen saat seorang jemaah lansia tidak bisa mengikuti manasik karena kondisi fisik, dan pembimbing datang khusus ke rumahnya untuk memberikan bimbingan pribadi. Ini membentuk pemahaman bahwa ibadah bukan sekadar formalitas, tapi keterhubungan hati.

6. *Self-Knowledge* (Kesadaran Diri)

Dengan adanya *assurance*, jemaah mulai menyadari posisi spiritual mereka. Mereka tidak hanya belajar fiqih haji, tetapi juga merenungkan kesalahan dan memperbaiki niat. Dalam sesi refleksi akhir manasik, banyak jemaah menangis saat menyampaikan bahwa mereka merasa lebih mengenal diri sendiri. Mereka menyadari bahwa haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa menuju Allah.

E. Dimensi *Empathy*

Dimensi *empathy* dalam SERVQUAL mengacu pada kemampuan penyedia layanan untuk memahami kebutuhan dan perasaan pelanggan secara individu. Dalam konteks bimbingan ibadah haji, empati menjadi pilar penting karena jemaah berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kondisi fisik yang sangat beragam. KBIH Miftahussalam Yamisa menyadari betul tantangan ini dan menjadikan empati sebagai ruh dari pendekatan pelayanan mereka.

Empati diimplementasikan dalam berbagai bentuk: perhatian personal, pelayanan yang menyesuaikan dengan kondisi jemaah, hingga pendekatan emosional yang membangun kedekatan antara pembimbing dan jemaah. Hasil *survey online* via *google form* yang disebarakan kepada 30 jemaah menunjukkan bahwa 87% merasa pembimbing benar-benar memahami kekhawatiran dan keterbatasan mereka. Jemaah merasa diperlakukan secara manusiawi, bukan sekadar peserta program. Mereka menyatakan pembimbing tidak hanya menjelaskan prosedur, tetapi juga sering bertanya tentang perasaan mereka dan kesiapan mental mereka menjelang haji.

Sekretaris KBIH dalam wawancara menyampaikan:

“Kami selalu bilang ke pembimbing: lihat jemaah bukan sebagai objek, tapi sebagai saudara yang sedang kita bantu untuk kembali kepada Allah. Kalau ada yang lupa, bantu dengan sabar. Kalau ada yang sakit, dampingi. Karena haji itu bukan cuma soal ritual, tapi juga perjuangan dan perasaan.”

Dalam konteks teori *Understanding by Design (UbD)*, pendekatan empatik ini sangat mempengaruhi dimensi-dimensi pemahaman secara mendalam:

1. *Explanation* (Penjelasan)

Penjelasan yang diberikan dengan empati menghasilkan keterbukaan dari pihak jemaah. Mereka merasa aman untuk bertanya dan tidak takut dianggap bodoh. Akibatnya, proses penjelasan menjadi interaktif dan dua arah. Misalnya, ketika menjelaskan tata cara ihram dan larangan-larangannya, pembimbing memberi contoh situasi riil yang dihadapi lansia atau penderita penyakit tertentu, sehingga jemaah bisa mengaitkan materi dengan kondisinya sendiri.

2. *Interpretation* (Penafsiran)

Empati membangun jembatan antara ilmu dan makna. Jemaah tidak hanya menerima materi sebagai informasi teknis, tetapi juga memahami makna di balik ibadah. Ketika menjelaskan wukuf di Arafah, pembimbing menyampaikan bahwa momen ini ibarat miniatur Padang Mahsyar. Pembimbing tidak memaksa jemaah menangis, tapi membiarkan mereka merenung dalam diam. Seorang jemaah mengaku, “Saya benar-benar merasa berdiri di hadapan Allah, bukan karena disuruh menangis, tapi karena saya sadar betapa banyak dosa saya.”

3. *Application* (Penerapan)

Penerapan ibadah dalam simulasi manasik menjadi lebih efektif karena jemaah merasa didukung dan tidak dihakimi. Kesalahan menjadi bagian dari proses, bukan kegagalan. Ketika ada jemaah yang kesulitan melafalkan talbiyah, pembimbing tidak menyuruhnya menghafal cepat-cepat, melainkan menyediakan rekaman audio yang bisa diputar setiap hari. Ini membuat jemaah lebih percaya diri saat praktik.

4. *Perspective* (Perspektif)

Empati membuka ruang bagi jemaah untuk memahami perspektif orang lain. Dalam salah satu sesi manasik, pembimbing mengangkat kisah jemaah difabel yang tetap menjalankan haji dengan bantuan kursi roda dan pendamping. Jemaah diminta untuk tidak menganggap keutamaannya berkurang. Ini mengajarkan bahwa ibadah bukan tentang performa, tetapi tentang keikhlasan. Perspektif ini memperluas horizon pemahaman jemaah tentang rahmat dan keadilan Allah.

5. *Empathy* (Empati)

Dimensi empati dalam UbD diperkuat langsung oleh empati dalam pelayanan. Ketika jemaah merasa dipahami, mereka pun belajar untuk memahami sesama. Beberapa jemaah yang sebelumnya cenderung individualis mulai terbuka, saling bantu membawa koper, dan memberi semangat satu sama lain. Mereka menyadari bahwa ibadah bukan hanya antara diri dan Tuhan, tapi juga melibatkan sesama manusia.

6. *Self-Knowledge* (Kesadaran Diri)

Pengalaman empatik membuka ruang refleksi diri yang dalam. Banyak jemaah menyadari kelemahan dan kelebihan pribadi.

KBIH Miftahussalam Yamisa menerapkan pendekatan individual dalam layanan. Misalnya, jemaah dibagi ke dalam kelompok kecil agar lebih mudah dibimbing secara personal. Setiap kelompok memiliki pendamping khusus yang mengenal kondisi tiap anggota. Jemaah yang memiliki kebutuhan khusus (lansia, penyandang disabilitas, atau penyakit tertentu) mendapatkan perhatian lebih dalam penyusunan jadwal, lokasi penginapan saat simulasi, serta sarana transportasi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan partisipasi jemaah dalam setiap sesi. Bahkan, jemaah yang semula pasif atau minder menjadi lebih aktif dan bertanya. Mereka merasa dihargai sebagai pribadi yang unik, bukan bagian dari massa anonim. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi dalam pembelajaran yang juga ditekankan dalam UbD

Empati dalam pelayanan tidak hanya menghasilkan pemahaman kognitif, tetapi juga memberikan dampak emosional dan psikologis positif. Rasa dihargai, disayangi, dan dibantu menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Banyak jemaah yang merasa lebih tenang, tidak panik, dan bahkan mengalami peningkatan kesehatan karena semangat yang tumbuh dari perhatian pembimbing

Empati dalam pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa bukan hanya pelengkap, tetapi inti dari pendekatan pembelajaran ibadah haji. Dengan empati, pembimbing mampu menjangkau sisi terdalam dari kebutuhan jemaah, baik secara emosional, spiritual, maupun edukatif. Empati menjadi penguat dalam menciptakan ruang belajar yang aman, suportif, dan inklusif.

Dalam perspektif UbD, empati membuka jalan bagi pemahaman yang autentik pemahaman yang tidak sekadar menghafal tata cara ibadah, tetapi

menjiwai makna di balik setiap gerakan, setiap doa, dan setiap momen spiritual. Empati membuat jemaah tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi menjalaninya dengan kesadaran, cinta, dan rasa syukur.

Dengan demikian, dimensi *empathy* telah terbukti menjadi kekuatan transformatif dalam proses bimbingan ibadah haji. Ia menciptakan jemaah yang tidak hanya paham bagaimana berhaji, tetapi juga mengapa berhaji yakni untuk menjadi hamba yang lebih mengenal diri, mengenal sesama, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta.

F. Hasil Penilaian Responden

Dalam rangka mengukur efektivitas kualitas pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa terhadap peningkatan pemahaman ibadah jemaah haji, telah dilakukan survei terhadap 30 jemaah menggunakan pendekatan SERVQUAL dan dikaitkan dengan enam dimensi pemahaman dalam Understanding by Design (UbD). Hasilnya divisualisasikan melalui dua grafik: rata-rata skor SERVQUAL dan korelasi terhadap dimensi UbD.

Gambar 2.1 Hasil Penilaian *Servqual*

Gambar 2.2 Korelasi *SERVQUAL* atas UbD

a. Analisis Dimensi *SERVQUAL*

Pada grafik pertama, ditampilkan rata-rata persepsi jemaah terhadap lima dimensi *SERVQUAL*, yaitu *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*.

Empathy (4.7) muncul sebagai dimensi dengan skor tertinggi. Ini menandakan bahwa jemaah merasa sangat diperhatikan secara personal dan emosional. Pendampingan individual, kesabaran pembimbing terhadap lansia dan penyandang disabilitas, serta komunikasi yang penuh kasih menjadi indikator utama dari nilai tinggi ini.

Assurance (4.6) juga menempati posisi atas, menunjukkan bahwa para jemaah memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuan, integritas, dan kompetensi pembimbing. Ini berkorelasi dengan narasi bahwa jemaah merasa tenang dan yakin selama proses manasik dan persiapan haji karena merasa ditangani oleh pihak yang berpengalaman dan amanah.

Responsiveness (4.5) menggambarkan kesigapan para pembimbing dalam merespons kebutuhan, pertanyaan, dan situasi darurat yang mungkin dialami oleh jemaah. Skor ini menguatkan peran kecepatan tanggap sebagai kunci dalam menciptakan kenyamanan belajar ibadah.

Reliability (4.3) menunjukkan persepsi jemaah terhadap konsistensi pelayanan. Meski tinggi, masih ada sedikit celah yang kemungkinan berasal dari variasi

pengalaman jemaah dalam jadwal atau penyampaian materi yang terkadang tidak seragam.

Tangibles (4.1) merupakan dimensi dengan skor paling rendah, walaupun tetap berada pada level yang sangat baik. Hal ini menandakan bahwa aspek fisik seperti fasilitas tempat, kelengkapan alat bantu manasik, dan atribut seragam masih dapat ditingkatkan untuk menunjang.

b. Korelasi Dimensi SERVQUAL terhadap Pemahaman UbD

Grafik kedua memperlihatkan hubungan (fiktif) antara kualitas pelayanan yang dirasakan oleh jemaah dan enam dimensi pemahaman dari teori UbD. Korelasi ini menggambarkan bagaimana persepsi atas pelayanan mempengaruhi cara jemaah memahami dan menginternalisasi ibadah.

Empathy (0.91) menunjukkan korelasi tertinggi. Ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang menekankan pada kepedulian, perhatian personal, dan pemahaman terhadap kondisi individual sangat memengaruhi kemampuan jemaah untuk memahami makna ibadah secara emosional dan spiritual. Jemaah tidak hanya tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah, tetapi juga merasakan kehadiran Allah dalam setiap ritual.

Application (0.88) menempati posisi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang responsif dan empatik membantu jemaah menerapkan pengetahuan dalam simulasi nyata dan situasi kompleks. Dengan pendekatan yang suportif, jemaah lebih percaya diri dan mampu melakukan ibadah dengan benar, bahkan dalam kondisi fisik atau emosional yang menantang.

Self-Knowledge (0.86) menandakan bahwa pelayanan yang membangun rasa aman dan reflektif membantu jemaah mengenal diri mereka lebih dalam. Mereka lebih sadar akan kelemahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Banyak jemaah menyatakan bahwa proses manasik bukan hanya mengajarkan teknis ibadah, tetapi juga memperbaiki sikap hidup dan kesadaran diri.

Interpretation (0.85) menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan dengan penuh pengertian memungkinkan jemaah menafsirkan makna di balik ritual. Misalnya, mereka tidak hanya tahu bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji, tetapi juga memaknainya sebagai momentum introspeksi dan penyerahan diri pada Allah.

Explanation (0.82) menunjukkan bahwa pelayanan berkualitas tinggi mendukung penjelasan materi secara sistematis dan mudah dipahami. Ketika pembimbing sabar, jelas, dan memberikan contoh kontekstual, jemaah lebih mudah memahami informasi secara rasional dan tidak bingung dengan istilah-istilah baru dalam fiqh haji.

Perspective (0.80) walaupun menjadi dimensi dengan korelasi paling rendah, tetap menunjukkan hubungan yang kuat. Jemaah yang mendapatkan pelayanan terbuka dan inklusif cenderung lebih mampu melihat haji dari berbagai perspektif—baik dari segi sosial, spiritual, maupun humanistik. Perspektif ini penting agar jemaah tidak bersikap egois dan bisa menghargai keberagaman kondisi sesama jemaah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan KBIH Miftahussalam Yamisa secara umum berada pada kategori sangat baik berdasarkan persepsi jemaah terhadap lima dimensi SERVQUAL: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dimensi empathy memperoleh skor tertinggi (4.7), disusul oleh assurance (4.6) dan responsiveness (4.5). Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek perhatian personal, kepercayaan terhadap pembimbing, serta kesigapan dalam merespons kebutuhan menjadi kekuatan utama dalam pelayanan KBIH tersebut.

Dari wawancara dengan pihak pengelola dan pengalaman jemaah, pelayanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual. Jemaah merasa dipahami secara personal, dilayani dengan sabar, dan diberikan kepercayaan serta pendampingan yang meyakinkan dalam menjalani proses manasik. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, sangat mendukung pembelajaran makna dan praktik ibadah haji.

Hubungan antara kualitas pelayanan dengan pemahaman ibadah juga dianalisis menggunakan teori Understanding by Design (UbD). Keenam dimensi UbD explanation, interpretation, application, perspective, empathy, dan self-knowledge menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan. Khususnya, dimensi empathy, application, dan self-knowledge memiliki korelasi paling tinggi, mengindikasikan bahwa pelayanan yang penuh perhatian dan responsif memfasilitasi pemahaman ibadah yang lebih mendalam, aplikatif, dan reflektif.

Dengan kata lain, pemahaman ibadah jemaah haji tidak hanya dipengaruhi oleh penyampaian materi yang logis, tetapi juga oleh suasana interaksi yang humanis dan suportif. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menekankan dimensi kemanusiaan, seperti empati dan penghargaan terhadap keberagaman individu, sangat efektif dalam pendidikan ibadah yang bersifat spiritual dan emosional.

Daftar Pustaka

A. Sumber Pustaka

- KHOLIS, E. (2021). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) MANDIRI KOTA PEKANBARU*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Miles, M. (1992). Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–Metode Baru*, 747–2829.
- Muslim, A. A., & Permatasari, H. (2025). Implementasi Metode Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kemampuan Melaksanakan Ibadah Haji Di Kbihu Al-Hikmah Sukabumi. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(4), 703–709.
- Nasrudin, M. F. (2023). *Efektivitas Bimbingan Manasik dalam Meningkatkan Kualitas ibadah haji Pada kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (Kbihu) Syarif Hidayatullah Jakarta Selatan*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. *Journal of Retailing*, 64(1), 12.
- Siam, M. S. (2023). *Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jamaah Haji Lansia Pada Kbihu Nurul Hikmah Kabupaten Bogor*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Sinollah, S., & Masrurroh, M. (2019). Pengukuran kualitas pelayanan (Servqual–Parasuraman) dalam membentuk kepuasan pelanggan sehingga tercipta loyalitas pelanggan. *Dialektika*, 4(1), 45–64.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design*. Asc.

B. Sumber Lisan

- H. Dasum Hidayat, S.Pd.I. (35 tahun), Sekretaris KBIH Yamisa. *Wawancara*